

ЭМОТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И КАТЕГОРИЯ ЭМОТИВНОСТИ.

Саидсаков Саидахор Саидакромович

Магистр НамГПИ

Аннотация В статье раскрывается изученность закономерностей функционирования категории эмотивности в тексте, о языке описания эмоций и языке выражения эмоций.

Ключевые слова Конституция, Узбекистан, закон, государственный язык, рыночная экономика, эмоции человека, лингвистика, предмет, наука, психологический феномен, психология, физиология, социология, философия, этика, медицина, биохимия, позиция, терминология, работа, эмоция.

На современном этапе развития нашей страны возникла необходимость в поиске новых подходов к изучению иностранных языков, в том числе, русского. Проблема развития узбекского языка как государственного является одним из приоритетных направлений политики страны, которая закреплена Конституцией Узбекистана и Законом Республики Узбекистан «О государственном языке». Вместе с тем, рыночная экономика, развитие многосторонних экономических связей со странами СНГ и дальнего зарубежья, интенсификация процесса обмена достижениями культуры и разнообразными духовными ценностями ведут к неуклонному возрастанию потребности в углубленном изучении иностранных языков, в том числе, русского.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев в своем выступлении на церемонии вступления в должность отметил следующее: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную молодежную политику. И не только продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и

возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодежь обладала самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала своим сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем будущем» [Мирзиёев, 2016, с. 40].

В заявлении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева для прессы по итогам российско-узбекистанских переговоров от 19 октября 2018 года было сказано: «Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества» [Мирзиёев, 2018, URL]. Из этого следует, что в настоящее время существует настоятельная необходимость в глубоком исследовании русского языка и русской культуры, в связи с чем большое значение приобретает исследование вопросов лингвостилистики. Одной из самых сложных эстетических категорий является категория эмотивности.

Категория эмотивности исследовалась многими учеными во многих аспектах.

Однако функционирование языковых средств выражения категории эмотивности в текстах русских элегий специальному исследованию не подвергалось.

Эмоции человека и механизмы их лингвистического обеспечения всегда были предметом научных изысканий. Целый ряд наук изучают этот психологический феномен: психология, физиология, социология, философия, этика, медицина, биохимия, лингвистика, литературоведение. Очевидно, многообразием позиций и подходов объясняется обилие и неупорядоченность терминологии в работах по проблеме эмоций. Как только не обозначают эту способность человека переживать, испытывать эмоции: психическая реальность, психическое состояние, внутреннее состояние, эмоциональная деятельность... Есть даже мнение, что эмоции и чувства различные формы отражения мира: "...чувства и эмоции являются различными ступенями

развития эмоциональной сферы отражения действительности... ". В то же время чувства, эмоции и даже ощущения так тесно связаны между собой, что не всегда дифференцируются и не имеют четких границ. Учитывая это и стремясь к единообразию терминологии, мы употребляем преимущественно термины "эмоции" и "чувства" как эквивалентные обозначения имеющих место в действительности психических состояний, переживаний, ощущений человека. Механизмы языкового выражения эмоций говорящего и языкового обозначения, интерпретации эмоций как объективной сущности говорящего и слушающего принципиально различны. Можно говорить о языке описания эмоций и языке выражения эмоций.

На определенном этапе стало необходимо как-то разграничить лексику, в разной степени эмоционально заряженную, с целью исследования различной природы выражения эмоциональных смыслов. Появилось терминологическое разграничение: лексика эмоций и эмоциональная лексика. Выделение двух типов эмотивной лексики учитывает различную функциональную природу этих слов: лексика эмоций сориентирована на объективацию эмоций в языке, их инвентаризацию (номинативная функция), эмоциональная лексика приспособлена для выражения эмоций говорящего и эмоциональной оценки объекта речи (экспрессивная и прагматическая функции). Таким образом, лексика эмоций включает слова, предметно-логическое значение которых составляют понятия об эмоциях. К эмоциональной лексике относят эмоционально окрашенные слова, содержащие чувственный фон. Принимая во внимание различие природы эмотивной заряженности этих слов, надо учитывать, что лексика того и другого множества участвует в отображении эмоций человека. Она соотносится с миром эмоций и отображает этот мир, следовательно, правильнее будет слить эти два направления в одно. Сохраняя за терминами "лексика эмоций" и "эмоциональная лексика" их традиционное осмысление, назвать совокупность обозначаемых ими средств эмотивной лексикой.

Основанием единой модели глобального описания всего множества эмотивной

лексики может служить категория эмотивности. Эта категория пока имеет дискуссионный характер, терминологический аппарат также до конца не оформлен, но статус её как категории доказывается рядом исследований. Прежде всего раскрывается отличие эмотивности от эмоций: "На языковом уровне эмоции трансформируются в эмотивность, эмоции психологическая категория, эмотивность языковая» [Калимуллина, 2006: 71]. Можно обнаружить узкое и широкое понимание эмотивности. Во втором случае эта категория охватывает все языковые средства отображения эмоций. Подобное осмысление категории эмотивности предполагает, что она объединяет семантически близкие языковые единицы разных уровней.

При рассмотрении категории эмотивности на материале лексики обычно встает и проблема эмотивного значения. Как показало изучение научной литературы по этому вопросу, трактовка эмотивного значения тесно связана с пониманием категории эмотивности. В связи с этим выделяется узкое понимание эмотивного значения, когда оно рассматривается как способ выражения эмоций говорящего и охватывает собственно междометия и эмоционально окрашенную лексику. По нашему мнению, эмотивное значение - это значение (семема), в единой структуре которого содержится сема эмотивности того или иного ранга, т.е. это значение, в котором каким-либо образом представлены (выражены или обозначены) эмотивные смыслы. Эти смыслы могут быть полностью равны лексическому значению слова (как у междометий), могут быть коннотативными (как у экспрессивов) или могут выходить в логико-предметную часть значения (эмотивы-номинативы).

В.И. Шаховский ввел в научный оборот понятие эмосемы, сущность которой так раскрывается в его концепции: «Это специфический вид сем, соотносимых с эмоциями говорящего и представленных в семантике слова как совокупность семантического признака «эмоция» и семных конкретизаторов «любовь», «презрение», «унижение» и др., список которых открыт и которые варьируют упомянутый семантический признак (спецификатор) в разных словах по-разному» [Шаховский, 1987: 84]. Сема эмотивности может

отображать эмоциональный процесс относительно любого лица: говорящего, слушающего или какого-либо третьего лица. Эмоции и чувства - это сущности экстралингвистические; эмотивные смыслы - это их отображение в языке, компоненты лексической семантики. Эмотивные смыслы несут информацию об эмоциях человека, они предстают в содержании различных языковых и речевых единиц в виде специализированных семантических компонентов, свойственных этим единицам. Названия эмоций являются одноплановыми, т.е. не имеющими эмотивно-кваликативной структуры, накладывающейся на денотативную структуру. Даже сопровождение наименования эмоций восклицательным знаком не преобразовывает их семантику в эмотивную.

Традиционно в лингвистике выделяют два макрокомпонента в модели лексической семантики денотацию и коннотацию. Некоторые исследователи выделяют логико-предметный, эмотивный и функционально стилистический; денотацию, коннотацию и образный компонент.

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной изученностью закономерностей функционирования категории эмотивности в тексте. Кроме того, до сих пор многие вопросы, связанные с исследованием категории эмотивности, остаются спорными. Недостаточно полно и четко раскрыта содержательная природа эмотивности, не до конца оформлен терминологический аппарат ее описания, подвергается сомнению лингвистический статус самой категории, остается спорным ее место в составе соотносительных категорий. Недостаточно изучены способы актуализации эмотивности как текстовой категории, принципы организации текстов, отражающих эмоциональное состояние субъекта, а также особенности текстового представления эмоционального состояния субъекта. Решение этих и других вопросов в настоящей статье может способствовать восполнению указанных пробелов, что и определяет актуальность работы.

Литературы

1. Мирзиёев Шавкат Миромонович. Мы все вместе построим свободное,

демократическое и процветающее государство Узбекистан. Выступление на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан на совместном заседании палат Олий Мажлиса / L.U.M. Мирзиёев. - Ташкент: Узбекистан, 2016. -56 с.

2. Мирзиёева для прессы по итогам российско-узбекистанских переговоров от 19 октября 2018 года // Сайт исполнительного комитета Содружества независимых государств

<https://cis.minsk.by/news/10043/gosudarstvennyj-vizit-prezidenta-rossijskoj-federacii-v-respubliku-uzbekistan>

3. Калимуллина, J.I.A. Современные трактовки эмотивности // Филологические науки. - 2006. -№5. - С.71-81.

4. Уфимцева Н.В. Языковое сознание и образ мира славян // Языковое сознание и образ мира. - М., 2000

5. Поломских Е.Г. Динамика соотношения эмоционального и рационального в восприятии текста// Язык и культура : Международная научная конференция, Москва, 14 -17 сентября 2001.- Тезисы доклада. - М.. 2001.

6. Ozodaxon Chuboyeva Quvonchbekovna . The importance of “Kazilik adabi” in Abu Bakr Kasani’s work “ Badoi-us-sanoe”. International Scientific Journal ISJ Theoretical& Applied Science Philodelphia, USA issue 01, volume 81 published January 30, 2020

7. Чубоева Озодахон. НИГИЛИЗМ-ҲУҚУҚИЙ ОНГ, ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИДАГИ ХАВФЛИ ОМИЛИ. TURKEY International scientific-online conference: "THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH". Part 5, Issue 1 MAY 31 st

8. Chuboyeva Ozodaxon. Абу Бакр Косоний и его трудов в педагогике. Научный журнал. Учёный XXI ВЕКА. 2020 год ISSN 2410-3586 .85-89